

УДК 159.922.4 (512.154)

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/42>

ЭТНОПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ КЫРГЫЗОВ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ

©*Сулайманова А. И.*, ORCID: 0000-0002-4618-3995, *Киргизско-Российский
славянский университет, г. Бишкек, Киргизия, sulaimanova_aigul@mail.ru*

ETHNOPSYSCHO-PEDAGOGIC DETERMINANTS OF THE KYRGYZ AS ONE OF THE CONDITIONS FOR DEVELOPMENT OF LIFE-MEANINGFUL ORIENTATIONS

©*Sulaimanova A.*, ORCID: 0000-0002-4618-3995,
Kyrgyz-Russian Slavic University, Bishkek, Kyrgyzstan, sulaimanova_aigul@mail.ru

Аннотация. В данной статье рассматриваются этнопсихолого-педагогические детерминанты кыргызов, способствующие развитию смысложизненных ориентаций. Описывается психологический метод анализа системы традиционных знаний кыргызов, дающий возможность понять уникальные особенности этнопедагогики. Определение фактических понятий носителей традиционных знаний о смысле жизни осуществлялось с помощью авторской анкеты. В работе представлены результаты анализа развитости навыков самопознания и самопонимания носителей традиционных знаний, являющимся основным необходимым качеством активности личности для развития смысложизненных ориентаций, они даны в сравнении с представлениями молодежи, такими знаниями не обладающими. Поскольку кыргызы издревле были кочевниками и полноценная передача традиционных знаний возможна только при непосредственном и длительном взаимодействии представителей разных поколений, изучение представлений о смысле жизни носителей традиционных знаний проводилось на месячнике в летнем пастбище кочевников на джайлоо. Проведенное исследование показало, что у носителей традиционных знаний активная жизненная позиция в осознанном понимании происходящего, в своих смысложизненных устремлениях они ориентированы на самоуглубление и самопознание. Полученные данные показывают необходимость использования народного опыта как дополнительного механизма психологического воздействия на личностные особенности.

Abstract. The Kyrgyz national ethnopsychopedagogic determinants contributing to the development of life meaningful orientations were considered in the article. The psychological method of analyzing the system of traditional knowledge of the Kyrgyz people giving an opportunity to understand the unique features of ethnopedagogy was described. Actual ideas of traditional knowledge holders about the meaning of life were defined by using the author's questionnaire. The work presents the results of the analysis of the development level of self-knowledge and self-understanding skills of traditional knowledge holders, which are the main necessary features of personality activity for the development of life-meaningful orientations, they are given in comparison with the ideas of young people who do not possess such knowledge. Since the Kyrgyz have been nomads since ancient times and complete transfer of traditional knowledge is possible only with direct and long-term interaction of representatives of different generations, the study of traditional knowledge holders's ideas about the meaning of life has been conducted within a month in the summer nomadic pasture on a jailoo. The conducted study showed that the traditional knowledge holders had an active life position in a conscious understanding of current situation and oriented to self-absorption and self-cognition in their life-meaningful endeavors. The

data obtained show the need to use the folk experience as an additional mechanism of psychological impact on personal characteristics.

Ключевые слова: жизненные ценности, смысложизненные ориентации, этнопедагогика, носители традиционных знаний, Кыргызстан.

Keywords: meaning of life, life-meaningful orientations, ethnopedagogy, traditional knowledge holders, Kyrgyzstan.

Введение

В настоящее время в условиях глобализирующегося мира, когда ценности современной культуры оказывают существенное воздействие на молодое поколение, наблюдается тенденция активизации научного интереса к проблеме традиционных знаний. Именно этническая интеллектуальная культура предполагает формирование общего понимания основных смысложизненных ориентаций, отвечающих за самосовершенствование психики и формирование психологической устойчивости [1, с. 23]. Поскольку укорененная форма жизненных ценностей в культуре данного общества является основой для планирования субъектом собственного будущего [2], необходимым условием формирования базовых качеств активности личности является его способность к самопознанию и осмысленности основных жизненных ценностей [3, с. 632]. Внимание и открытость к этим процессам гармонизирует жизнь человека, а отсутствие способности к самопознанию может, по мнению К. Юнга, привести к возникновению депрессивного состояния [4, с. 73]. Следовательно степень представленности, развитости в человеке знаний о самобытности культурного наследия, активизирует внутренние ресурсы к развитию смысложизненных ориентаций.

Психологическое изучение традиционных знаний как феномена является малоисследованным направлением в отечественной и зарубежной науке. Западные ученые отмечают их ценность, учитывая в первую очередь их рациональность, практическое значение сегодня для решения целого ряда проблем.

Исследования D. A. Meintel [5], R. M Wielkiewicz и L.W. Turkowski [6] показали, когда студенты эффективно взаимодействуют с родной культурой, ситуация международного обмена студентами не является «шоковой и катастрофической», а может являться основой личностных изменений и роста: это вера в свое предназначение, культурная эмпатия, умение быстро ориентироваться в ситуации, организаторские способности и пр. А со студентами, которые мало осведомлены в области традиционных знаний, при возвращении на Родину происходит «обратный культурный шок». Они теряют ориентацию, так как сформировали определенную систему ценностей за границей и обнаруживают, что они уже “не идут в ногу” со своей родной культурой [7, с. 165].

В. М. Привалова, Н. А. Нагорнова считают народное творчество одним из психотерапевтических способов саморегуляции [8, с. 144].

Важность возрождения народных традиций кыргызов раскрывается в исследованиях Н. О.Леоненко, Н. А. Ахметовой. В результате сравнения уровня жизнестойкости кыргызских и российских студентов были обнаружены низкие показатели этого феномена у кыргызских студентов. Снижение потенциала жизнестойкости кыргызских студентов авторы связывают с модернизацией традиционной культуры [1, с. 56].

Целью исследования является попытка выявить фактические понятия о смысле жизни, складывающиеся у носителей традиционных знаний.

Гипотезой исследования послужило предположение о том, что носители традиционных знаний в большинстве своем ориентированы на будущее, что является той личностной характеристикой, которая лежит в основе формирования смысложизненных ориентаций.

Выборку исследования составили участники общественного фонда «Кийиз Дүйнө — Кечмен Руху» в количестве 32 человек в возрасте 17-60 лет, которые были разделены на две группы: 17-29 лет, возраст личностной зрелости (в дальнейшем Г1 — 18 человек), которые пришли учиться и 30-60 лет (Г2 — 14 человек) — носители традиционных знаний. Также в данном проекте участвуют дети, которых не опрашивали, но они изучали кыргызские традиции и игры.

В качестве гипотезы выступило предположение, что носители традиционных знаний будут иметь сформированное представление о смысле жизни, не в силу своего возраста, а имея в своей основе многовековое традиционное знание, чем представители молодого поколения.

Методика исследования

Авторская анкета, включающая 9 вопросов, открытого и закрытого характера, направленных на определение фактических понятий носителей традиционных знаний о смысле жизни.

Обоснование выборки. Общественный фонд (ОФ) «Кийиз Дүйнө – Кечмөн Руху» создан для сохранения и популяризации кыргызской национальной культуры. Будучи кочевниками, кыргызы всегда жили в тесном контакте с природой. В связи с этим, чтобы окунуться в атмосферу кочевой культуры организовано культурно-этническое мероприятие «Жайлоодо нукура кыргыз жашоосу» (Истинно кыргызский уклад жизни на джайлоо). Участники живут в юрте («кыргыз үй» — «дом кыргыза»), являющаяся символом гармонии человека с природой, связи между поколениями, где передаются вековые знания и сохраняются культурные ценности кыргызов [9]. Условием участия в мероприятии является наличие кыргызской национальной одежды. Все участники заранее сами должны сшить для себя и своих детей кыргызскую национальную одежду. Для этого организаторы устраивают мастер-классы по пошиву одежды и контролируют, чтобы вся одежда максимально соответствовала историческим реалиям прошлого времени. По мнению Т. В. Панковой, процесс изготовления национальной одежды и ее компонентов активизирует понимание законов красоты, по которым создавались творения этого искусства [10, с. 116]. Также воспитательное воздействие оказывает наматывание традиционного женского головного убора — элечек, которое было позабыто и возрождается ОФ «Кийиз Дүйнө – Кечмөн Руху». Этот головной убор в комплекте народной одежды имеет несколько функций — защитную, половозрастную, статусную и декоративную [11, 12].

На джайлоо участники смогут почувствовать и узнать о том, как жили предки кыргызов, с какими проблемами они сталкивались и как их решали. Знатоки традиционных знаний обучают участников изготовлению изделий прикладного творчества кыргызов. Такое умение расценивается как упражнение духа и обладает символическим смыслом. По К. Юнгу побуждение к творчеству может пробудить в человеке силы, до тех пор дремавшие [3]. А. Адлер, Р. Ассаджиоли считали творчество процессом восхождения личности к «идеальному Я», способом ее самораскрытия [13]. А. А. Брудный отмечал: «изучая народное творчество, мы изучаем не только прошлое, но и прообразы настоящего и будущего» [14, с. 11]. При этом большое значение придается этническим символам, являющимися ценнейшим материалом познания духовной жизни любого народа в прошлом. Орнамент в народном сознании всегда обладал магической силой и имел специфическое название. Элементы орнамента служат еще

и эстетическим целям, делая вещь более красивой и ценной [15, 16]. Изображения орнаментов при их восприятии стимулируют психические процессы [8, с. 146].

Молодое поколение учась ремеслу также усваивает и закрепляет богатейший опыт социального поведения путем восприятия обычаев и традиций. Еще Ибн Сина настаивал, чтобы наряду с умственным, физическим и нравственным воспитанием, всех детей обучали ремеслу [17, 18]. Н.Н. Палагина считает, что в таких ситуациях происходит развитие воображения ребенка [19].

Хорошо продуманы и строго организованны взаимоотношения участников в быту, заключающее в себе детальное и систематическое выполнение ими простых требований общественной среды, которые воплощены в обычаях. Все это формирует, особенно у подростков, такие черты, как исполнительность, аккуратность, организованность, точность, конкретность и др. Без этих черт впоследствии не может быть должного и успешного развития более высоких духовных качеств личности (патриотизм, гуманность, уважение к старшим, трудолюбие и т. д.). В результате удается избежать типичного для современного подростка конфликта со взрослыми людьми [10].

Детей знакомят с играми которые создал кыргызский народ в процессе исторического развития, воспитывающие определенные личностные качества: *Жамбы жулмай* (сорвать мишень); *из кубар* (следопыт); *чикилдек* (чижик) и др. Эти игры открывают детям их физические возможности, развивают речевые навыки, подвижность, быстроту реакции, координацию движений.

Таким образом, участники ориентированы на сохранение самобытности, культурного своеобразия кыргызов. Участие на джайлоо позволяет вспомнить, прочувствовать и расширить знания традиций, заложенных предками кыргызов.

Результаты и их обсуждение

На первый вопрос «Что по Вашему мнению включает понятие смысл жизни», носители традиционных знаний Г2 ответили: «О смысле жизни двумя словами невозможно сказать, в это понятие входит все, что окружает людей, все что приносит счастье и благополучие, горе и радость. Жить не только для себя, но и для блага общества. Изучать традиционные знания, постоянно практиковать в жизни и передавать своим детям. Смысл жизни в семье. Познание себя, узнать как устроен мир, развивать свои способности, привнести что-то новое в этот мир».

Понятие «смысл жизни» носителями традиционных знаний трактуется как основная жизненная задача. Это говорит о том, что такая жизненная позиция способствует более глубокому пониманию основных жизненных ценностей. Присущая человеку устремленность к сохранению сложившейся смысловой структуры, поддержанию целостности своей личности, побуждает личность к искреннему глубинному диалогу [20]. Способность к самосовершенствованию есть высшая ценность человеческой природы [10, с. 62].

Участники группы Г1 оперируют общими фразами: «Это очень сложный вопрос. Смысл жизни в том, чтобы жить. Смысл жизни заключается в самой жизни. Смысл жизни для каждого свой». Можно предположить, что у молодого поколения представление о смысле жизни носит еще недостаточно четкий, диффузный характер.

Анализ следующего вопроса: «Какие факторы оказывают наибольшее влияние на формирование смысло-жизненных ориентаций», участники обеих групп указали на пример родителей, это говорит о том, что издревле кыргызы всегда почитали своих родителей. Межличностные отношения, проявления различных социальных чувств строго регламентированы статусом старшего лица [21, с. 271]. Участники группы Г2 выделили

влияние культуры и отметили, что она позволяет решить важную для человечества задачу – найти свое предназначение. Также указали на роль личностных качеств (сила воли, терпение, усидчивость, сострадание) как важной основы становления смысложизненных ориентаций. В. Э. Чудновский отмечал, что созревание смысложизненных ориентаций подготавливается всем ходом предыдущего личностного развития, он ввел понятие «личностный фундамент», имея в виду определенную совокупность личностных свойств, взаимодействие которых создает основу, благоприятную «психологическую почву» для возникновения и развития смысложизненных ориентаций [3, с. 630]. Взаимосвязь смысложизненных ориентаций с личностными особенностями вообще мало изучена в отечественной психологии.

На вопрос «Целеустремленный ли Вы человек?», участники групп Г1, Г2 ответили утвердительно, подчеркнув, что в жизни они имеют определенные цели и намерения, а именно наличие целей в жизни, по Д. А. Леонтьеву, делает жизнь осмысленной [20, с. 300].

«Как Вы воспринимаете каждый день своей жизни» – был следующий вопрос. Носители традиционных знаний процесс своей жизни считают захватывающим и уникальным, а участники молодежной группы — спокойным и рутинным.

На вопрос «Чем бы Вы хотели заниматься, если бы было много свободного времени», участник Г2 ответили, что стали бы заниматься народным творчеством, передавать накопленные традиционные знания подрастающему поколению. Они понимают, что родовые династии умельцев своим трудом, своими изделиями способствуют эстетическому, трудовому и патриотическому воспитанию молодежи. Участники группы Г1 давали различные варианты ответов, не связанные ни с творчеством, ни с культурой или духовностью.

Анализ ответов на вопрос «Осмысленна ли была Ваша жизнь в прошлом», участники Г2 довольны прожитым отрезком жизни и ничего не хотят менять, а участники Г1 хотели бы многое изменить. По В. Э. Чудновскому объективным фактором жизненного пространства личности является связь, соотношения трех времен — настоящего, прошедшего и будущего, которые обуславливаются, направляются «смысловой вертикалью» [3] и такая вертикаль у молодежи пока не сформировалась.

При обработке данных на вопрос «Являетесь ли Вы хозяином своей судьбы», было выявлено, что участники группы Г2 строят свою жизнь согласно своим целям и понятием о ее смысле, а участники молодежной группы дали разнородные ответы («судьба предопределена», «многое зависит от случая», «что на роду написано, то и будет»), а некоторые ответили, что никогда не задумывались над этим вопросом. Однако, по мнению К. Роджерса, тенденция развития, движения вперед может действовать только тогда, когда выборы ясно воспринимаются и адекватно символизируются [16, с. 237], что как оказалось нехарактерно для молодежной выборки.

Отвечая на вопрос «Изменяется ли смысл жизни с возрастом», участники обеих групп были единодушны и ответили утвердительно, считая, что с возрастом приходит иное понимание жизни.

На вопрос «Каждый ли человек обретает смысл жизни», участники группы носителей традиционных знаний оценили его как сложный вопрос, не всем удастся найти свой смысл жизни, а участники Г1 считают, что есть опасность обнаружить смысл жизни поздно, когда уже ничего нельзя изменить.

Выводы

Анализ результатов показал, что носители традиционных знаний уверено осознают и обобщают актуальные значения прошлого, настоящего, формируют жизненные цели — будущее. Они понимают, что наличие именно традиционных знаний, традиций,

вырабатывавшихся веками целым народом, помогает сформировать и развить способность к самоконтролю и развитию жизненных смыслов, ориентаций на эти смыслы, которые мы и рассматриваем в качестве центрального компонента. А обретение смысла жизни возможно лишь при достижении человеком определенной жизненной активности. У кыргызов издревле активность, стремление вперед всегда поощрялись: өнөрүң болсо, өргө чап (если у тебя есть умение, скачи вверх).

Молодые участники находятся на группоцентрическом уровне, т. е. на нем смысловое отношение к действительности определяется референтной малой группой, близким окружением человека [22, с. 100], включающим в основном представителей своей возрастной группы, у которых смысложизненные ориентации носят еще смутный, диффузный характер.

Итак, устойчивая система духовных и нравственных ценностей, которую предлагает национальная культура, являющаяся одним из этнических ресурсов процесса становления смысложизненных ориентаций, нуждается в глубоком исследовании и популяризации среди всех социальных групп, а особенно среди молодежи. Однако В. Франкл остерегает нас, что не стоит ограничиваться исключительно передачей традиций и знаний, а главное заключается в научении находить уникальные смыслы: «Уникальный смысл сегодня — это универсальная ценность завтра» [23, с. 296]. Так, Батист и Хендерсон (*Battiste and Henderson*) пишут, что «признаками традиционных экологических знаний являются не их древность, а то, как они приобретаются и используются» [24, с. 46], это высказывание можно расширить и до более широкого его понимания — понимания вообще культурных традиций.

Список литературы:

1. Леоненко Н. О., Панькова А. М. Этнопсихологические особенности и условия развития жизнестойкости студентов. Екатеринбург. 2015. 166 с.
2. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. М.: Мысль. 1991. 299 с.
3. Чудновский В. Э. Становление личности и проблема смысла жизни. М.: Изд-во Московского психолого-социального ин-та; Воронеж: МОДЭК. 2006. 766 с.
4. Jung C. G. Two essays on analytical psychology. Routledge, 2014.
5. Meintel D. A. Strangers, homecomers and ordinary men // *Anthropological Quarterly*. 1973. P. 47-58.
6. Wielkiewicz R. M., Turkowski L. W. Reentry issues upon returning from study abroad programs // *Journal of College Student Development*. 2010. V. 51. №6. P. 649-664. DOI: 10.1353/csd.2010.0015
7. Азбергенова Г. А. Феномен обратного культурного шока в зарубежных исследованиях // *Человек в пространстве возможностей: материалы Международной научно-практической конференции, посвящ. 20-летию со дня образ. каф. психологии КРСУ*. Бишкек. 2015. С. 164-168.
8. Нагорнова Н. А., Привалова В. М. Способы саморегуляции в системе народных средств психотерапевтического воздействия // *Известия Самарского научного центра Российской академии наук*. 2013. Т. 15. №2-1. С. 142-147.
9. Основы традиционных знаний кыргызского народа. Бишкек. 2014. 620 с.
10. Панкова Т. В. Научно-педагогические основы сравнительной этнопедагогике. Бишкек. 2004. 236 с. <http://hdl.handle.net/123456789/845>
11. Элечек долбору: Кыргыздын салтуу элечеги. Кыргызский традиционный элечек. Б.: 2016. 112 с.
12. Султанова Н. Г. Традиции ношения головного убора кыргызской женщины // *Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета*. 2016. Т.16. №1. С.127-130.

13. Кэлвин Х., Линдсей Г. Теория личности. М. Эксмо-Пресс. 2000. 592 с.
14. Брудный А. А. Наука понимать. Бишкек: Фонд «Сорос». Кыргызстан. 1996. 324 с.
15. Рынди́н М. В. Киргизский национальный узор. Ленинград-Фрунзе. 1948.
16. Кадыров В. Тайны киргизского орнамента. Бишкек: Раритет. 2017. С. 112.
17. Конурбаев Т. А. Психолого-педагогические условия усвоения народных традиций детьми // Международный журнал экспериментального образования. 2017. №5 (приложение) С. 90-91.
18. Измайлов А. Э. Народная педагогика: педагогические воззрения народов Средней Азии и Казахстана. М.: Педагогика. 1991. 256 с.
19. Палагина Н. Н. Воображение у самого истока: Психологические механизмы формирования. М. 1997. 136 с.
20. Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. М.: Смысл, 2003. 487 с.
21. Ботоканова Г. Т. Традиционные знания: философский анализ. Бишкек: Кут-Бер. 2015. 336 с.
22. Братусь Б. С. Аномалии личности. М.: Мысль, 1988. 304 с.
23. Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс. 1990. 368 с.
24. Battiste M. and J.Youngblood Henderson // Protecting Indigenous Knowledge and Heritage. Saskatoon: Purrish Publishing. 2000.

References:

1. Leonenko, N. O., & Pankova, A. M. (2015). Etnopsikhologicheskie osobennosti i usloviya razvitiya zhiznestoikosti studentov. Ekaterinburg. 166.
2. Abul'khanova-Slavskaya, K. A. (1991). Strategiya zhizni. M.: Mysl'. 299.
3. Chudnovskii, V. E. (2006). Stanovlenie lichnosti i problema smysla zhizni. Moscow, *Izd-vo Moskovskogo psikhologo-sotsial'nogo in-ta; Voronezh, MODEK*. 766.
4. Jung, C. G. (2014). *Two essays on analytical psychology*. Routledge.
5. Meintel, D. A. (1973). Strangers, homecomers and ordinary men. *Anthropological Quarterly*, 47-58.
6. Wielkiewicz, R. M., & Turkowski, L. W. (2010). Reentry issues upon returning from study abroad programs. *Journal of College Student Development*, 51(6), 649-664. doi:10.1353/csd.2010.0015
7. Azbergenova, G. A. (2015). Fenomen obratnogo kul'turnogo shoka v zarubezhnykh issledovaniyakh. In *Chelovek v prostranstve vozmozhnostei: materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, posvyashch. 20-letiyu so dnya obraz. kaf. psikhologii KRSU, Bishkek*, 164-168.
8. Nagornova, N. A., & Privalova, V. M. (2013). Sposoby samoregulyatsii v sisteme narodnykh sredstv psikhoterapevticheskogo vozdeistviya [Ways of Self-control in System of National means of Psychotherapeutic Influence]. *Izvestia of Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences*, 15(2-1). 142-147.
9. Osnovy traditsionnykh znaniy kyrgyzskogo naroda. (2014). Bishkek, 620.
10. Pankova, T. V. (2004). Nauchno-pedagogicheskie osnovy sravnitel'noi etnopedagogiki. Bishkek. 236. <http://hdl.handle.net/123456789/845>
11. Elechek dolboru:Kyrgyzdyn saltuu elechegi. Kyrgyzskii traditsionnyi elechek. (2016). Bishkek, 112.
12. Sultanova, N. G. (2016). Custom and Tradition of the Wearing of the Kyrgyz Women Headdress. *Vestnik Kyrgyzsko-Rossiiskogo Slavyanskogo universiteta*, 16(1). 127-130.

13. Kelvin, Kh., & Lindsei, G. (2000). *Teoriya lichnosti*. Moscow. EKSMO-Pressyu 592.
14. Brudnyi, A. A. (1996). *Nauka ponimat'*. Bishkek. Soros–Kyrgyzstan, 324.
15. Ryndin, M. V. (2016). *Kyrgyzskii natsional'nyi uzor. Obshchestvennoe ob"edinenie Tsentral'no – Aziatskaya set' po kul'ture i iskusstvu*. Bishkek. 120.
16. Kadyrov, V. (2017). *Tainy kirgizskogo ornamenta*. Bishkek. Raritet, 112.
17. Konurbaev, T. A. (2003). *Psikhologo-pedagogicheskie usloviya usvoeniya narodnykh traditsii det'mi*. Bishkek. 110.
18. Izmailov, A. E. (1991). *Narodnaya pedagogika: pedagogicheskie vozzreniya narodov Srednei Azii i Kazakhstana*. Moscow. Pedagogika. 256.
19. Palagina, N. N. (1997). *Voobrazhenie u самого istoka: Psikhologicheskie mekhanizmy formirovaniya*. Moscow. 136.
20. Leontiev, D. A. (2003). *Psikhologiya smysla: priroda, stroenie i dinamika smyslovoi real'nosti*. Moscow. Smysl, 487.
21. Botokanova, G. T. (2015). *Traditsionnye znaniya: filosofskii analiz*. Bishkek: Kut-Ber. 336.
22. Bratus, B. S. (1988). *Anomalii lichnosti*. Moscow. Mysl', 304.
23. Frankl, V. (1990). *Chelovek v poiskakh smysla*. Moscow. Progress, 368.
24. Battiste, M., & Youngblood, J. (2000). *Protecting Indigenous knowledge and heritage: A global challenge*. UBC Press.

*Работа поступила
в редакцию 07.06.2019 г.*

*Принята к публикации
11.06.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Сулайманова А. И. Этнопсихолого-педагогические детерминанты кыргызов как одно из условий развития смысложизненных ориентаций // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №7. С. 324-331. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/42>

Cite as (APA):

Sulaimanova, A. (2019). Ethnopsychopedagogic Determinants of the Kyrgyz as one of the Conditions for Development of Life-Meaningful Orientations. *Bulletin of Science and Practice*, 5(7), 324-331. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/42> (in Russian).